

REVISTA DE REVISTAS

CARCINOSIN

(Título original: "The Carcinosis Drug Picture")

DR. D. M. FOUBISTER

(Conclusión)

Journal of the American Institute of Homoeopathy.
Vol. 62, N^o: 7-8-9 — July, August, September 1969

Historias Clínicas

Caso I

Una niña de 10 años fue vista por primera vez en 1952, con una historia de asma que data desde un susto a los 19 meses de edad, causado por el estruendo de un petardo.

Antecedentes personales: neumonía al año de vida; coqueluche severa a los 9 años, seguida por una agravación del asma durante seis meses.

Antecedentes familiares: diabetes en ambos abuelos paternos. No cáncer.

Síntomas generales y mentales:

Llanto cuando es observada.

Aversión a la carne, grasa y huevos.

También alérgica a los huevos y falta de tolerancia a su olor.

Mejoría del asma en la costa.

Apariencia: tez color café con leche, numerosos lunares y escleróticas azules.

Se le administró Carcinosisin, produciéndose una agravación seguida de mejoría sostenida. Durante los últimos cinco años ella ha recibido en total cuatro dosis de Carcinosisin 200 y una de 1.000.

En una oportunidad Phosphorus 6^a durante un estado agudo.

Actualmente se le ha dado de alta, habiendo padecido ocho ataques leves desde el comienzo de su su tratamiento y ninguno durante el último año.

Caso II

Se trata de otra niña que presentaba la apariencia típica y en este caso, sin historia familiar de las enfermedades en cuestión.

Hace dos años, cuando tenía 11 años de edad, fue vista por primera vez y dada de alta de un hospital escuela luego de un severo ataque agudo de nefritis. la orina contenía 6 g. por litro de albúmina, algunos cilindros granulados, muchos leucocitos y células epiteliales de vías urinarias inferiores. Urea en sangre: 22 mg %.

Este estado fue mantenido durante algún tiempo con pronóstico sombrío.

Antecedentes personales: coqueluche, sarampión, amigdalitis, enuresis .

Antecedentes familiares: sin particular.

Apariencia típica, tez color café con leche, numerosos lunares y escleróticas azules.

Deseo de sal, huevos, vinagre y café.

Aversión a la leche.

Duerme bien.

Se le administró Carcinosisin 30, 200 y 1000 y un mes más tarde fue vista por otra persona en el hospital que le dio Sepia 12^a. Hubo gran mejoría en su estado general y en su análisis de orina donde la albúmina bajó a 1 g por litro.

Diez meses más tarde, persistiendo el rastro de albúmina, se le administró B. Coli Mutabile 200, normalizándose la orina un mes más tarde.

Ya pasó más de un año sin señales de albuminuria.

Caso III

Este caso ilustra el uso de Carcinisin cuando el remedio aparentemente bien elegido, Natrum Muriaticum, no produjo una mejoría permanente.

Este paciente de 50 años de edad, me vino a ver hace cerca de dos años, quejándose de asma desde los últimos ocho.

Antecedentes personales: Migraña, que cesó antes de la aparición del asma. Comoción a los 21 años. Operado de amígdalas y adenoides .

Antecedentes familiares: madre, cáncer de intestino.

Padre, úlcera péptica.

Síntomas generales y mentales:

Compasivo, sensible a la música.

Agravación por el sol (cansancio).

Aversión a la sal.

Mejoría al anochecer.

Asma peor con tiempo húmedo y a las 10 de la mañana. Mejor en días frescos y secos.

Se le administró Natrum Muriaticum 30, 200 y 1000 como prueba, con alguna mejoría y luego una rápida recaída. Luego se probó con Natrum Sulphuricum 200, sin resultado.

Repasando el caso me pareció observar que Natrum Muriaticum normalmente debió producir mucho mejor efecto. Este fue excelente, pero desapareció al cabo de dos semanas. Aparte de Natrum Sulphuricum que también falló, no parecía existir otro remedio lógico. Considerando la relación entre Natrum Muriaticum y Carcinisin, y la historia de la muerte de su madre de cáncer, probablemente la mayor indicación hereditaria, la administración de Carcinisin 30 fue seguida por varios meses libres de asma; y con otra dosis se consiguió otro período de varios meses libres hasta el presente y gran beneficio y mejoría del estado general.

*Posdata 1967**Enfoque del remedio Carcinisin*

Las indicaciones de Carcinisin bosquejadas arriba, han sido verificadas y se ha obtenido información mayor aun.

El ya fallecido Dr. Douglas Ross consideró a Carcinisin como un remedio esencialmente sycótico, lo cual es comprensible, a pesar de que es trimiasmático.

Los Dres .Paschero y Shapiro, independientemente, observaron al Carcinisin de utilidad para los efectos adversos de la vacunación. El Dr. Paschero también tuvo la oportunidad de administrar Carcinisin en el preoperatorio de cirugía plástica, observando una menor incidencia de cicatrices queiloideas.

El Dr. Hui Bon Hoa, quien ha tenido vasta experiencia con Carcinosin, recalcó su gran valor en pacientes perturbados exageradamente por anticipación; aquí también puede agregarse en el repertorio en "Trastornos por anticipación".

Carcinosin se ha encontrado útil en casos de lenta recuperación de enfermedades agudas por influencia miasmática y especialmente en casos de coqueluche que no responden a los remedios aparentemente indicados.

Notas sobre Carcinosin

Es necesario destacar que más de una docena de preparaciones distintas de Carcinosin se han hecho con material obtenido del quirófano del Royal London Homeopathic Hospital.

Actualmente los seis que están en uso general son:

- 1) C. ADENO STOM. (adeno carcinoma de estómago)
- 2) C. ADENO VESICA (adeno carcinoma papilífero de vejiga)
- 3) C. INTEST. CO. (Carcinoma mixto de intestino)
- 4) C. SCIR. MAM. (Carcinoma escirroso de mama)
- 5) C. SQUAM. PULM. (Carcinoma escamoso de pulmón)
- 6) CARCINOSINUM (de origen y uso más temprano)

Potencias obtenibles de cada uno:

- 1) 6^a CH a 1000 CH
- 2) 6^a CH a 30 CH
- 3) 6^a CH a 30 CH
- 4) 6^a CH a 200 CH
- 5) 6^a CH a 30 CH
- 6) 3a CH a 1000 CH; 10 M; 50 M; 100 M.

Dr. EDUARDO ANGEL YAHBES

ADELANTOS CLINICOS

Actividad de monoaminooxidasa (MAO) plaquetaria en esquizofrénicos crónicos (H. Gerbaldo, R. V. Rozados, Ester J. Filinger—*Medicina*— (Bs. Aires) 45: 22-24 (1985).)

Se dosó la actividad de MAO en 17 pacientes esquizofrénicos crónicos y en 13 sujetos-control. La actividad fue 10 veces mayor en los sujetos-control que en los esquizofrénicos. La actividad de